

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЕ ЭКСТРАКЦИОННАЯ ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА ИЗ ФОСФОРИТОВ КЫЗЫЛКУМА

Шамшидинов Исраилжон Тургунович,

доктор технический наук,

профессор, Наманганский инженерно-строительный институт.

E-mail: israiljon2010@mail.ru Тел: +998981501661

Арисланов Акмалжон Сайиббаевич,

PhD, доцент,

Наманганский инженерно-технологический институт.

E-mail: arislanov2019@gmail.com Тел: +998941591060

Исомиддинов Ойбек Нажмиддин угли,

студент 2-курса,

Наманганский инженерно-технологический институт.

E-mail: oisomiddinov800@gmail.com Тел: +998941722040

***Аннотация:** В работе установлено, при сернокислотной переработки фосфоритов Кызылкум технологические параметры аналогичны переработкой фосфоритов Каратау с улучшенными показателями кристаллизации и отмывки фосфогипса.*

***Ключевая слова:** Агрохимический комплекс, Кызылкум марки 2-ДС, гипсовое число, термометр, холодильник, фосфориты Кызылкума, сернокислотная переработка, фосфорит, технологический параметр, кристаллизация, отмывка фосфогипса.*

Агрохимический комплекс – ключевая составляющая экономического развития Республики, от развитие которой зависит благосостояние населения. В связи с этим, обеспечение агропромышленного комплекса необходимыми средствами защиты растений, стимуляторами роста и развития растений, минеральными и органоминеральными удобрениями в широком ассортименте, с различными соотношениями основных макроэлементов – азота, фосфора, калия, кальция, магния, серы является важным направлением в повышении урожайности сельскохозяйственных культур. Повышение нормы внесения минеральных удобрений уже не способствует увеличению урожайности. Растениям кроме азота, фосфора и калия необходимы кальция,

магния, серы и микроэлементы. Наличие в Республике мощной индустриальной базы по производству минеральных удобрений, в том числе и одинарных фосфорных, эффективных для внесения под зяблевую вспашку, непосредственно связано с внедрением в производство научных достижений переработки фосфатного сырья, с расширением их ассортимента и содержания макро и микроэлементов.

Эффективное использование сырьевых ресурсов, утилизация отходов производства и вредных для растений и живого организма веществ является общенародной задачей.

По данным ООН известно, что численность людей на земном шаре возрасла с 3,7 млрд. в 1970 году до 7,8 млрд. человек в 2020 году и в 2075 году превысит 15 млрд. Наибольший рост при этом будет приходиться на Азию.

В связи с ростом населения особенно остро стоит проблема продовольствия и развития технических сельскохозяйственных культур.

Решение таких проблем невозможно представить в отрыве от расширения сырьевой базы для производства высококачественных минеральных удобрений, интенсификации их технологии. Производство фосфорных удобрений в 2000 году увеличилось до 300 млн. тонн в натуре.

Мировое потребление туков по оценке ФАО (ЮНИДО) достигло в 1980 году 111,7 млн. т и в 2000 году до 307,2 млн. т питательных веществ. Потребление туков на душу населения в развивающихся странах возросло с 7 до 23 кг питательных веществ, а в промышленно развитых странах - с 55 до 145 кг.

В ряде Европейских стран интенсивность применения минеральных удобрений на 1 га обрабатываемой посевной площади достигает 260-750 кг NPK, что обеспечивает высокие урожай сельхозкультур. При этом растут требования к качеству выпускаемых удобрений, повышению концентрации питательных веществ, улучшению физико-химических, физико-

механических и агрохимических свойств, а также к охране окружающей среды и ресурсосбережению.

Нами исследованы дигидратационный процесс сернокислотной разложения обогащенного фосфорита Кызылкум марки 2-ДС состава. Интересно было то, что гипсовое число составляло 1,41-1,43 и нами принято в среднем 1,42 А в обогащенном фосфорите Каратау оно принято 1,48. Так количество фосфогипса (сухого) за единицу сырья уменьшается на 0,06, т.е. из одной тонны фосфорита образуется 1,42 т сухого фосфогипса.

Для опытов нами использован фосфориты Кызылкума, состав в масс%. $P_2O_5 = 25,62$; $CO_2 = 12,84$; $CaO = 48,56$; $MgO = 1,87$; $Fe_2O_3 = 0,35$; $Al_2O_3 = 0,42$; $SO_3 = 2,94$; $F = 2,78$; н.о. = 0,61 и $H_2O = 0,6$.

Тонина помола крупнее 0,071 мм не более 10%. Опыты по сернокислотной разложению фосфатного сырья проводились в стационарных условиях в термостатируемой колбе, при температура $85 \pm 1^\circ C$, Соотношение Ж:Т поддерживалось 2,5:1, содержание SO_3 102 % от стехиометрии по $CaO + MgO$ в сырье.

В качестве оборотного раствора (разбавления) использовали промывного раствора предыдущих опытов, с введением часть продукционной кислоты, плотностью $\rho = 1,210$ г/см³, $SO_3 = 1,58$ г/100мл и $P_2O_5 = 1,62\%$. На отмывку использовали горячую воду ($t = 60^\circ C$) в весовом соотношении вода: фосфорит = 1,3.

Лабораторная установка состояла из термостатированной трехгорлой колбы, емкостью 500 мл Колба снабжена электромешалкой с гидрозатвором. Скорость перемешивания 140-150 об/мин. Во 2-ом и 3-ем горле установлены термометр и обратный холодильник. Загрузку реагентов производили, после достижения определенной температуры в термостате и в реакторе с раствором разбавлении, через 2-ое и 3-ое горло одновременно.

После загрузки установили термометр и холодильник. Продолжительность процесса варьировали от 10 мин до 480 мин. Для

прекращения реакции в колбу заливали холодную дистиллированную, охлаждённую воду до 0°C. После чего содержание колбы (пульпа) отфильтровывалось на воронке Бюхнера (Лавсановая фильтр ткан) под разрежением 0,65 кг/см³. Каждый опыт проводили в 3- и -4-ёх кратной повторности для получения достоверных результатов.

После фильтрации осадок промывали дистиллированной водой в количестве вода: фосфорит=1,3 и свежую твёрдую фазу, подвергали химанализу [144-152] на содержание P₂ O₅ общ, P₂ O₅ в.р, CaO, SO₃ и F.и степени извлечения, отмывки, и выхода определяли статическим методом.

Обычно степень разложения определяют по отношения CaO, SO₃ в фосфогипсе. Однако в фосфоритах Кызылкум содержание карбонатов, в частности и кальция, а также сульфаты (в виде гипса) которые также переходят в фосфогипс, что при расчете искажают истинную степень. Поэтому ограничились определением степени извлечение (K_{изв}), что и в производство этого показателя принимаю в качестве степени разложения (K_p).

Обычно скорость процесса разложения в начале высокая, а после часового взаимодействия замедляется и после 4 часа достигает максимума (K_{изв} =97,6 %.), затем незначительно повышается степень разложения. Так как уменьшается концентрация взаимодействующих компонентов. Все-таки остается незначительное количество неразложившиеся фосфорит, имеющие крупные размеры зерен и вследствие коркообразования и ухудшением процесса диффузии водородных ионов внутрь зерен, однако степень разложения фосфоритов Кызылкума немного выше по времени и по значению (на 6,4%) по сравнению с фосфоритом Каратау. Так улучшается кристаллизация сульфата кальция, улучшается отмывка (K_{отм}= 98,75%) фосфогипса, меньше выход фосфогипса (1,42) чем фосфорит Каратау (1,48), вследствие чего и меньше расходуется вода на промывку (1,3 по весу сырья, а в фосфоритах Каратау оно

составляет 1,5-1,8), вследствие чего можно получить ЭФК более стабильной концентрации $K_{\text{вых}}$ составляет 97,58 % за 4 часа (условие производственные).

Это связано с отсутствием нерастворимого остатка (0,4-0,5%) особенно диоксида кремния (SiO_2), который с фтором образует кремнефтористоводородную кислоту, их солей и кремнекислоты, которые зашламливают сульфата кальция и ухудшают кристаллообразование, интересно было, то что в процессе разложения выделения фтора в газовую фазу незначительно (5-7%), а переход в твёрдую фазу (фосфогипс) значительно свыше 35 % за 4 часа (условие производственные) от общего количество в сырье. Из них с нерастворимым фосфатом 10%, а в виде фторида кальция 90 % фтора от количество его в твёрдой фазе. Это также позволяет получить ЭФК с уменьшением количество-агрессивного агрохимического фтора.

Процесс перехода фтора и фосфогипс можно объяснить следующим образом.

В процесс разложения протекают различные реакции, из которых основным следующие:

Образующийся HF может взаимодействовать:

Фторит кальций медленно кристаллизуется и осаждаются в твёрдую фазу. Так в продолжительности процесса 8 часов 46,43% фтора переходит в осадок.

При этом также ускоряется процесс разложения фосфорита, сдвигом равновесии с образованием нерастворимого фторида кальция и освобождением незначительного количество серной кислоты, которая

расходуется на расходуется на разложения фосфорита, а также хоть незначительно, снижается пересыщения раствора сульфатом кальция, которая приводит к улучшению кристаллообразования. В ЭФК переходит около 60% фтора из сырья.

При этом наблюдается образовании, хорошо фильтрующиеся пульпа так образуется крупные кристаллы сульфата кальция. По установленной норме технологического регламента производства ЭФК время разложения и кристаллизации составляет около 4-ёх часов. В наших условиях за 4 часа образуется пластинчатые и ромбические-призматичные кристаллы с размерами (80:120)x(60:40 и 60:80), редко ромбические (60x40x8 и 40x20x4). Фильтруемость пульпы составляет $\tau_{см}^ф=9,24$ сек и $\tau_{см}^{H_2O}=4,83$ сек, на 1,35-1,4 раза повышается скорость фильтрации и а скорость отмывки, повышается на 1,4-1,5 раза по сравнению с фосфоритом Каратау. За счёт чего и уменьшается количество промывных вод до 1,5 масса части на масс. ч фосфорит (а при переработке фосфоритов Каратау оно составляло 1,77 масс.ч). С увеличением времени процесса до 6-8 часов ещё укрупняется, кристаллы и это показатели достигает до 8,7-8/45 сек и 4,46-4,30 сек. однако при этом уменьшается часовая производительность установок, что нежелательно.

После четырёхчасовой разложение фосфоритов Кызылкум вышеуказанного состава в вышеуказанных условиях получена ЭФК состава, в масс%: $P_2 O_5 =21,06$; $MgO =1,68$; $CaO=0,32$; $R_2 O_3=0.65$; $SO_3=2,05$; $F=1.37$ взвеси 0,12. При этом $K_{извл}=97,6\%$, $K_{отм}=98,75\%$, $K_{вых}=96,38\%$.

Список использованной литературы

1. Шамшидинов И.Т. Разработка усовершенствованной технологии производства экстракционной фосфорной кислоты и получения концентрированных фосфорсодержащих удобрений из фосфоритов Каратау и Центральных Кызылкумов. Автореф. дис. ... докт. техн. наук. – Ташкент, 2017.

2. Гафуров К. Обесфторивание удобрения из фосфоритов Каратау. - Ташкент: Фан, 1992.

3. Гафуров К., Шамшидинов И.Т., Арисланов А.С. Обесфторивание экстракционной фосфорной кислоты в процессе ее экстракции. «Вестник ФерПИ», Фергана, 2005 г., №1

4. Гафуров К., Арисланов А., Шамшидинов И. Снижение фтористых соединений в фосфогипсе // Научно-технический журнал ФерПИ. – Фергана, 2004. – № 3. – С. 63-66.

5. Гафуров К., Шамшидинов И.Т., Арисланов А.С. Сернокислотная переработка высокомагнезиальных фосфатов и получение NPS–удобрений на их основе // Монография.– Наманган: Издательство «Истеъдод зиё пресс», 2020. – 136 с.

6. Гафуров К., Шамшидинов И.Т., Арисланов А.С. Сернокислотная переработка фосфоритов Каратау и сложных удобрений на их основе // Монография. Издательство LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. – 132 с.